

Physicochemical characterization and sensory analysis of mead with different proportions of honey (*Apis mellifera* L.) and stingless bee honey (*Melipona quadrifasciata anthidioides*)

Caracterização físico-química e análise sensorial de hidromel com diferentes proporções de mel (*Apis mellifera* L.) e mel de abelha sem ferrão (*Melipona quadrifasciata anthidioides*)

Ernane Daniel De Faria

Engenheiro Agrônomo.
Instituto Federal do Espírito Santo. Santa Teresa, ES, Brasil.

Marcio Vinícius Ferreira de Sousa

Doutor Ciência e Tecnologia de Alimentos
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Antônio Resende Fernandes

Doutor em Fitotecnia
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Gabrielly Gomes de Oliveira Deorce

Graduanda em Agronomia
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Frederico Cesar Ribeiro Marques

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

ABSTRACT

The Brazilian beekeeping production chain has been growing year after year, and mead can be a good alternative for export surpluses and the domestic market. The objective was to analyze physico-chemically and sensorially mead composed of honey from *Apis* bees and honey from stingless bees (mandacaiá). Each treatment differed in the proportion of stingless bee honey used, where treatment one consisted of 100% *Apis mellifera* honey (HASF 0%), treatment two of 90% *Apis mellifera* honey and 10% stingless bee honey (HASF 10%), and treatment three of 80% *Apis mellifera* honey and 20% stingless bee honey (HASF 20%). The analyses performed were: pH, total acidity, volatile acidity, alcohol content, and sensory analysis. For sensory analysis, experimental designs, and statistical analyses, the data were subjected to normality (Lilliefors) and homoscedasticity (Bartlett) tests to verify if they met the assumptions for performing the analysis of variance. The aroma and appearance variables did not meet the assumptions even after the transformations, and therefore, we opted to perform the evaluation using the non-parametric Friedman test. For the flavor and overall impression variables, the treatments were compared using Duncan's test. All parameters of the physicochemical aspects analyzed—pH, total acidity, volatile acidity, and alcohol content—were within the standards required by current Brazilian legislation in all treatments. Through statistical analyses of the

acceptability of the different meads, it is possible to affirm that there was no difference between the treatments in the aroma and appearance aspects. In the flavor aspect, the treatment with a 20% ASF proportion obtained a significantly higher average than the treatments with 0% ASF and 10% ASF. Regarding the overall impression assessment, the mead with 20% ASF obtained a significantly higher average than the 10% ASF treatment, and the mead made with 0% ASF did not differ significantly from the other two treatments.

Keywords: Honey fermentation. Mandaçaia bee. Sensory analysis.

RESUMO

A cadeia produtiva da apicultura brasileira vem crescendo ano após ano, e o hidromel pode ser uma boa alternativa para excedentes de exportação e mercado interno. Objetivou-se analisar físico-quimicamente e sensorialmente o hidromel composto por mel de abelha *Apis* e por mel de abelha sem ferrão (mandaçaia). Cada tratamento se diferenciava pela proporção utilizada de mel de abelha sem ferrão, onde, tratamento um com 100% de mel de *apis melífera* (HASF 0%), tratamento dois com 90% de mel *apis melífera* e 10% de mel de abelha sem ferrão (HASF 10%) e tratamento três com 80% de mel *apis melífera* e 20% de abelha sem ferrão (HASF 20%). As análises realizadas foram: pH, acidez total, acidez volátil, teor alcoólico e análise sensorial. Para análise sensorial delineamentos experimentais e análises estatísticas, os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Lilliefors) e de homocedasticidade (Bartlett) para verificar se atendiam aos pressupostos para realização da análise de variância. As variáveis aroma e aparência não atenderam aos pressupostos nem mesmo após as transformações e, portanto, optamos por realizar a avaliação por meio do teste não paramétrico de Friedman. Para as variáveis sabor e impressão global os tratamentos foram comparados utilizando-se o teste Duncan. Todos os parâmetros dos quesitos físico-químicos analisados, pH, acidez total, acidez volátil e teor alcoólico, ficaram dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira vigente em todos os tratamentos. Através das análises estatísticas da aceitabilidade dos diferentes hidroméis, é possível afirmar que não houve diferença entre os tratamentos nos quesitos aroma e aparência. No quesito sabor, que tinha proporção de 20 % ASF obteve média significativamente maior que os tratamentos de 0 % ASF e 10 % ASF. Quanto à avaliação da impressão global, o hidromel de 20 % ASF obteve média significativamente maior que o tratamento 10 % ASF, e o hidromel elaborado com 0 % ASF não se diferiu significativamente dos outros dois tratamentos.

Palavra-chave: Fermentação de mel. Abelha Mandaçaia. Análise Sensorial.

INTRODUÇÃO

A produção de mel no Brasil tem crescido ano após ano, e no estado do Espírito Santo, apesar de não ter destaque nos números nacionais, há regiões que tem sua produção em evidência no âmbito local e/ou regional.

O Espírito Santo por se tratar de um estado com a estrutura fundiária diferenciada se comparada ao Brasil com sua área ocupada por pequenas propriedades rurais, nas quais predomina a agricultura familiar que representa mais de 44% da área total (NETO, 2009), a

apicultura se encaixa perfeitamente como cadeia produtiva capaz de se destacar, por não ser exigentes em grandes áreas e de baixo impacto ambiental.

A meliponicultura, criação racional das abelhas sem ferrão, é uma excelente alternativa de geração de renda para populações tradicionais e exerce importante papel na manutenção das abelhas (VENTURIERI, 2006).

Na meliponicultura em sua grande maioria as espécies urucu verdadeira, urucu amarela, jataí, mandaçaia e tiuba amarela são as mais exploradas. O mel produzido é saboroso e diferenciado e reconhecido por suas propriedades funcionais sobre a saúde humana, e com este ponto positivo a seu favor também trabalhos de pesquisadores, tem mostrado que a meliponicultura é uma atividade capaz de agregar de forma significativa a renda a comunidades rurais em todo o país. Além do mel, o geoprópolis, o pólen e a cera apresentam grande potencial como alternativa para a geração de renda. A manutenção de colônias de abelhas sem ferrão protege as espécies de ações antrópicas, buscando localizá-las na região de sua ocorrência original, sendo uma forma eficiente de conservação de germoplasma.

Nos processos em que o mel é utilizado como matéria prima, como alternativa de reaproveitamento residual do mel, o hidromel pode ser uma boa alternativa. O hidromel é uma bebida ainda pouco conhecida e difundida no Brasil, mas muito apreciada na Europa, e pode ser mais uma fonte de renda e agregação de valor no produto para o produtor. No entanto o hidromel necessita de matéria prima de qualidade e cuidados na higiene no processo fabril, para que suas características físicas e químicas sejam expressas e convertidas em uma bebida que seja apreciada pelos consumidores, como boa palatabilidade, sabor e odor agradável.

Hidromel é a bebida com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável (BRASIL, 2009).

O mel é um produto que tem muita variação na sua cor, sabor e composição nutricional, inclusive quando produzido por espécies diferentes, e como forma de aprimorar as características químicas e físicas do hidromel, esta merece ser pesquisado mais intensamente em busca de novas fórmulas ou procedimentos visando uma bebida com maior aceitabilidade no mercado.

Considerando que o mel de espécies diferentes se difere em diversas características, o trabalho propõe um estudo onde seja misturado, em proporções diferentes de 10 e 20% de mel de abelha nativa na produção do hidromel para averiguar, caso haja diferenciação do produto final, se este tem aceitabilidade dos consumidores e quantificar esta aceitabilidade.

O trabalho foi realizado com o objetivo de analisar físico-quimicamente e sensorialmente o hidromel composto por mel de abelha *Apis* e por mel de abelha sem ferrão (mandaçaia).

MATERIAL E MÉTODOS

Para o experimento foram produzidos hidromeis com três tratamentos diferentes sendo cada um com três repetições. Cada tratamento se diferenciava pela proporção utilizada de mel de abelha sem ferrão utilizada, onde, tratamento um com 100% de mel de *apis melífera* (HASF 0%), tratamento dois com 90% de mel *apis melífera* e 10% de mel de abelha sem ferrão e tratamento três com 90% de mel *apis melífera* e 20% de abelha sem ferrão (HASF 20%) conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização das amostras de hidromel

Código das amostras	Hidromel
HASF 0	100 % de mel + 0 % de mel de abelha sem ferrão.
HASF 10	90 % de mel + 10 % de mel de abelha sem ferrão.
HASF 20	80 % de mel + 20 % de mel de abelha sem ferrão.

As amostras de hidromel foram elaboradas no período de junho a setembro de 2017 no Setor de Agroindústria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)/*Campus* Santa Teresa, Espírito Santo. Foram utilizados 15 litros de mel e um litro e meio de mel de abelha sem ferrão que após a coleta foi acondicionado em ambiente refrigerado para conservação, água potável, sais nutrientes (sulfato de zinco e fosfato de amônio) e levedura seca ativa (*S. cerevisiae*).

Antes de realizar o procedimento para o preparo do mosto todos os utensílios como: dornas, mangueiras, pá de polipropileno, foram devidamente higienizados, lavados com detergente e enxaguados de forma abundante e imersas em uma solução de hipoclorito de sódio 0,5 gL⁻¹ por 10 minutos e borrifado álcool 70 % para esterilização dos utensílios.

Foi determinando através da equação a seguir a quantidade de mosto que deseja produzir, o °Brix inicial do mel: Nas dornas, foram acrescentados o mel de abelha *Apis mellifera*, e proporções de 0%, 10% e 20 % de mel de abelha sem ferrão respectivamente, misturado com água potável numa proporção que se obtenha um mosto de 18°Brix. Para tal, foi estipulado a quantidade de mosto que deseja produzir, o °Brix inicial do mel e aplique na fórmula:

$$M_{\text{mel}} \times \text{°Brix}_{\text{mel}} = M_{\text{mosto}} \times 18 \quad (\text{Equação 1}).$$

onde:

M_{mel} = massa de mel que será utilizada no processo, calculado da equação;

$^{\circ}\text{Brix}_{\text{mel}}$ = $^{\circ}\text{Brix}$ inicial do mel, determinado com auxílio de refratômetro;

M_{mosto} = quantidade pré-estipulada de mosto que se deseja obter;

20 = valor final estipulado para o $^{\circ}\text{Brix}$ dessa formulação.

Após a determinação da quantidade de mel necessária, calculou-se a quantidade de água a ser adicionada no mosto por meio da equação:

$$M_{\text{água}} = M_{\text{mosto}} - M_{\text{mel}} \quad (\text{Equação 2})$$

onde:

$M_{\text{água}}$ = massa de água a ser adicionada no mosto

M_{mosto} = massa de mosto estipulada

M_{mel} = massa de mel calculada pela equação anterior

Para iniciar o processo de elaboração do mosto da primeira repetição de cada tratamento, foi aquecido em banho maria até a temperatura de 60°C os meios durante 30 minutos, de abelha e o mel de abelha sem ferrão, e a água a ser utilizada no processo fabril também foi aquecida. Após o aquecimento, foi acrescido na dorna dos tratamentos um, dois e três as proporções de 0%, 10% e 20% de mel de abelha sem ferrão respectivamente, para posteriormente ser acrescida a quantidade de água determinada pela (equação 2). No entanto, a equação 2, não leva em consideração a densidade das substâncias, e devido a isto, após a adição da água nas dornas dos tratamentos ao medir o Brix verificou-se que não havia atingido o valor desejado, sendo necessário a adição de mais água nos tratamentos, e fez-se isso em cada amostra até que chegasse ao valor de 18°Brix. Atingindo o valor de 18°Brix foi preparado o pé de cuba, de onde retirou-se 100 ml de cada amostra e reservado todas juntas em um recipiente e adicionado a esta mistura 0,5 g/litro de mosto de fermento Mead mais 0,2g/litro de mosto de Sulfato de zinco e ainda 0,02g/litros de mosto de fosfato de amônia, após 30 minutos, o pé de cuba foi dividido em três partes iguais distribuídos em cada tratamento.

A partir deste momento as dornas foram vedadas para garantir a condição de anaerobiose do meio e o escape de gás carbônico, formado durante a fermentação. Foi a mangueira de coleta da amostra tinha um gancho de fechamento para não permitir a entrada de ar e a outra mangueira ficou mergulhada em recipiente com água. No espaço de dois dias foi medido o $^{\circ}\text{Brix}$ que se encontrava em diminuição até o momento que o refratômetro não era capaz de fazer a leitura por interferência do álcool dando a falsa impressão de estabilização do valor do $^{\circ}\text{Brix}$. Com isso

passou-se a medir a densidade do hidromel utilizando o densímetro no espaço de tempo de dois dias até que o mesmo atingiu o valor 1,010 g/l que corresponde a 3 °Brix. Todo o processo foi repetido para elaboração das outras duas repetições.

O processo de fermentação ocorreu em ambiente controlado em torno de 25°C e teve duração de 10 a 15 dias, e as dornas não foram expostas a luz durante o processo. Com o fim do processo de fermentação, foi feita a primeira trasfega do hidromel para outra dorna sanitizada visando que o hidromel não permaneça em contato com os sedimentos formados durante o processo fermentativo.

Após 4 dias da primeira trasfega ocorreu uma segunda para retirada de mais sedimentos e findando assim o processo fabril do hidromel. O hidromel produzido foi engarrafado em garrafas de vidro verdes de variados volumes, fechadas com rolhas e lacrados com plástico filme.

As análises físico-químicas aplicadas ao fermentado alcoólico foram: pH, acidez total, acidez volátil e teor alcoólico, esses procedimentos realizados nas dependências do laboratório de química e no setor de Agroindústria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo *Campus Santa Teresa*.

O pH foi obtido pela técnica de potenciometria seguindo a metodologia estabelecida por Brasil (2005), onde a leitura das amostras foram feitas através de um pHmetro (Medidor de Ph Bancada Tecnopon - MPA-210), digital calibrado, para isso coletou -se amostras 50 mL da bebida que foram transferidas para um béquer e nestas imerso o eletrodo do pHmetro, dessa forma sendo realizada a leitura, e sempre de uma amostra para a outra efetuou-se a lavagem do eletrodo com água destilada para não haver riscos de interferência de resíduos de uma análise na outra.

A acidez total foi determinada por titulação com hidróxido de sódio 0,1 N, onde foram utilizadas 10 mL da amostra do fermentado, 100 mL de água destilada e 2 a 3 gotas do indicador fenolftaleína, procedendo a titulação com hidróxido de sódio até a viragem, que foi quando houve mudança de coloração para rosa clara (BRASIL, 2005).

O cálculo utilizado para determinação da acidez total expresso pela equação 3:

$$At = \frac{1000 \cdot n \cdot N}{V} \quad (\text{Equação 3}).$$

Onde,

At = acidez total em meqL¹.

n = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação, em mL.

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio.

V = volume da amostra, em mL.

A determinação da acidez volátil baseou-se na titulação dos ácidos voláteis, separados da amostra através de arraste de vapor. Foram destilados 10 mL de amostra, recuperando-se 250 mL da amostra destilada e diluída por vapor. A titulação do destilado foi realizada com hidróxido de sódio 0,1 N e o resultado expresso em meq.L⁻¹, de acordo com o método oficial de análises (BRASIL, 2005), sendo calculada a acidez volátil por meio da equação 4.

$$At = \frac{1000 \cdot n_1 \cdot N}{V} \quad (\text{Equação 4}).$$

Onde,

At = acidez volátil em meqL¹.

n_1 = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação, em mL.

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio.

V = volume da amostra, em mL.

O teor alcoólico obteve-se por meio da mensuração da densidade do mosto utilizando uma proveta de 250 mL e um densímetro para massa específica. Assim foi obtida a densidade inicial do mesmo, esta que se refere a medida antes da adição da levedura ao mosto e a densidade final que foi obtida após o processo de fermentação sempre mensurando a temperatura do líquido dentro da proveta com o auxílio de um termômetro culinário digital, pois o densímetro é devidamente calibrado para 20°C, portanto se tornando necessária a correção de cada medida em relação a temperatura por meio de tabela específicas. A porcentagem de teor alcoólico, foi dada pela equação 5:

$$AGV = OG - FG \cdot 131 \quad (\text{Equação 5}).$$

Sendo:

AGV = teor alcoólico, em %.

OG = densidade inicial.

FG = densidade final.

A análise sensorial foi realizada no Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa, sob luz branca e entre as avaliações foi fornecido aos provadores um branco (biscoito água e sal e água mineral) para que não houvesse interferência na avaliação seguinte. Os provadores preencheram uma ficha de avaliação em escala hedônica de nove pontos, cujos extremos correspondem a desgostei muitíssimo (1) e gostei muitíssimo (9). Os provadores constituíram-se de alunos e professores do referido Instituto, selecionados por apreciarem a bebida, sendo no total 50 provadores não treinados. A quantidade de amostra fornecida a cada provador foi de

50 mL dispostas em copos descartáveis de 150 mL, codificadas com números aleatórios de três dígitos a uma temperatura de 5 ± 1 °C. Para cada amostra avaliou-se os seguintes atributos: aroma, aparência, sabor e impressão global do fermentado. Todos os provadores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa.

Para as análises físico-químicas foram realizadas médias simples, já para análise sensorial delineamentos experimentais e análises estatísticas os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Lilliefors) e de homocedasticidade (Bartlett) para verificar se atendiam aos pressupostos para realização da análise de variância. Os atributos aroma e aparência não atenderam aos pressupostos nem mesmos após as transformações e, portanto, optou-se realizar a avaliação por meio do teste não paramétrico de Friedman, contemplando-se sua avaliação por mesmo de postos médios ou escala de ordenação. Para os atributos sabor e impressão global os tratamentos foram comparados utilizando-se o teste Duncan. Para todos os procedimentos foi adotado um “ α ” igual a 0,05. Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do programa Assistat 7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2009).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises físico-químicas dos hidromeis produzidas com HASF 0, HASF 10 e HASF 20, respectivamente. Podemos observar que as características físico-químicas de todos os tratamentos estão de acordo com os valores estabelecidos por Brasil (2012).

Tabela 2 – Média das análises físico-químicas dos hidromeis

Parâmetros	HASF 0	HASF 10	HASF 20	Limites Mín. Max.
pH	3,66	3,57	3,61	3 – 3,8
Acidez total em meq.L ⁻¹	69,2	59,5	64	50 – 130
Acidez volátil em meq.L ⁻¹	03	03	02	0 – 20
Teor alcoólico em % v/v a 20 °C	7,81	8,12	8,08	4 – 14

Segundo (ALVES et. al., 2005) a maioria dos parâmetros físico-químicos obtidos nas amostras de mel de Melipona mandacaia apresentou valores adequados para o consumo

humano, apenas o teor de umidade encontra-se fora dos padrões definidos pela legislação, contudo podemos afirmar que proporção até HASF 20 não comprometeu os valores de pH, acidez total, acidez volátil e teor alcoólico.

A baixa acidez volátil é uma indicação de higiene do processo, uma vez que ácidos como acético, butírico, fórmico e propiônico geralmente derivam de contaminação bacteriana.

A acidez total do mosto leva em conta todo tipo de ácidos, tais como aminoácidos e ácidos inorgânicos como o ácido fosfórico, ácidos orgânicos como succinico e láctico, que são produzidos por bactérias e leveduras, sendo assim, tanto a composição do mel utilizado como a ação de leveduras e bactérias sobre o mosto influenciarão na acidez total do produto.

O teor alcoólico permaneceu no padrão em todos os tratamentos, mesmo o mel de abelha sem ferrão possuir menor índice de açúcar (EVANGELISTA et. al 2005). Os principais açúcares encontrados no mel são a glicose e a frutose, em proporções quase iguais, sendo importantes para o estabelecimento de uma série de características deste produto.

Todos os hidromeis apresentaram pH ácido, independente do tratamento, característico deste produto, como afirma Pereira (2008). O pH dos hidromeis foram equivalentes ao pH do vinho, que, apresenta valores entre 3,0 e 3,8, dependendo do tipo de vinho, da cultivar e da safra. Os resultados encontrados na análise sensoriais para os atributos sabor e impressão global dos hidroméis são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Análise estatística dos atributos sabor e impressão global

Variável	Proporções de mel no Hidromel				
	HASF 0	HASF 10	HASF 20	Valor de P	C.V. (%)
Sabor	5,81b	5,65b	6,19a	0,0039	16,31
Impressão global	6,14ab	6,01b	6,39a	0,003	12,78

Médias, seguidas das mesmas letras nas linhas são iguais entre si pelo Teste Duncan em nível de 5% de probabilidade.

O hidromel elaborado com 20% de mel de abelha sem ferrão se destacou com uma média mais alta o que significa melhor aceitação por quem consumiu, pois diferiram significativamente dos outros dois tratamentos, 0 % ASF e 10 % ASF, a um nível de 5% de probabilidade. Os hidromeis elaborados com 0 % ASF e 10 % ASF não diferiram significativamente entre si. O valor de 10 % ASF não foi suficiente de promover mudança capaz de proporcionar percepção de melhora no sabor do hidromel, como ocorreu com o hidromel

elaborado com 20 % ASF. É possível afirmar que o aumento da proporção de mel de abelha sem ferrão melhora a aceitação do sabor do hidromel, mas não foi possível correlacionar os valores entre o nível de mel de abelha sem ferrão e o nível de aceitação do sabor do hidromel, abrindo aí uma fonte de novas pesquisas que visem melhorar a aceitabilidade da bebida no Brasil.

Segundo (EVANGELISTA et al., 2005) uma das grandes vantagens do mel das abelhas sem ferrão refere-se ao teor de açúcar do mel das melíponas, menor que o mel, chegando a 70 %, e segundo (CASELLAS, 2005) o alto teor de açúcar no mosto pode interferir na fermentação que tende a ser mais lenta, isto podendo desencadear a refermentação do mosto por bactérias, que produzem ácido láctico e acético. Estes compostos podem elevar o teor de acidez e a produção de ésteres voláteis. A presença desses compostos (ácido láctico e acético) modifica a qualidade organoléptica do hidromel, em particular o aroma e sabor, interferindo sua aceitabilidade.

A Figura 1 apresenta os resultados da aparência e aromas dos hidromeis em relação aos atributos analisados.

Figura 1 – Aparência (A) e aroma (B) do hidromel com diferentes proporções de mel de abelha sem ferrão. Postos médios, seguidos das mesmas letras não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Friedman, em nível de 5% de probabilidade.

Ao contrário do atributo sabor onde o tratamento HASF 20 foi suficiente para melhorar de forma significativa o sabor do hidromel, o mesmo não aconteceu com o aroma, que não foi percebida pelos provadores diferença significativa, mas sendo um ponto positivo se analisado do ponto de vista que não provocou mudanças negativas no processo fermentativo que provocasse diminuição na aceitabilidade do produto final.

No atributo impressão global a média geral dos três tratamentos obteve resultados próximo a seis (termo hedônico: gostei ligeiramente) e o tratamento HASF 20 obteve maior média de classificação e se diferenciou significativamente do tratamento HASF 10, no entanto o hidromel HASF 0 não diferiu significativa dos demais tratamentos.

Na aparência não foi notada diferença significativa entre os hidroméis. No entanto foi a maior média entre os atributos pesquisados ficando no termo hedônico gostei regularmente.

CONCLUSÃO

Os parâmetros físico-químicos analisados ficaram dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira;

Não houve diferença entre os tratamentos nos atributos aroma e aparência. O atributo sabor o tratamento HASF 20 foi superior aos demais.

Quanto à impressão global, o hidromel elaborado com HASF 0 não diferiu dos demais tratamentos.

REFERÊNCIAS

ALVES R. M. O.; CARVALHO C. A. L.; SOUZA B. A.; SODRÉ G. S.; MARCHINI L. C. Características físico-químicas de amostras de mel de melipona mandacaia smith (hymenoptera: apidae). **Ciênc. Tecnol. Aliment.**, Campinas, v.25, n.4, p.644-650, 2005.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução normativa n° 24, de 8 de setembro de 2005**. Aprova o Manual Operacional de Bebidas e Vinagre. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 2005

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Decreto n° 6.871, de 4 de junho de 2009**. Regulamenta a Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 jun. 2009.

CASELLAS, G. B. **Effect of low temperature fermentation and nitrogen content on wine yeast metabolism**. 2005. 240 f. Tese (Doutorado em Bioquímica e iotecnologia)-Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, Espanha, 2005.

EVANGELISTA-RODRIGUES, A.; SILVA, E. M. S. da; BESERRA, E. M. F.; RODRIGUES, M. L. Análise físico-química dos méis das abelhas *Apis mellifera* e *Melipona scutellaris* produzidos em regiões distintas no Estado da Paraíba. **Ciência Rural**, v.35, n.5, p.1166-1171, 2005.

NETO, J. B. **Pequenas propriedades rurais e estrutura fundiária no espírito Santo: Um tentativa de entendimento das particularidades capixabas**. Monografia apresentada ao Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em geografia. Aprovada em 16 de outubro de 2009.

PEREIRA, A. P. R. **Caracterização de Mel com vista à Produção de Hidromel**. Escola Superior Agrária de Bragança, Dissertação (Mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar), 2008.

SILVA, F. de A. S.; AZEVEDO, C. A. V. **Principal Components Analysis in the Software Assistat-Statistical Attendance**. In: World congress on computers in agriculture, 7, Reno-NV-USA: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2009.

VENTURIERI, G. C.; RAIOL, V. de F. O.; PEREIRA, C. A. B. Avaliação da introdução da criação racional de *Melipona Fasciculata* (Apidae: Meliponina), entre os agricultores familiares de Bragança PA, Brasil. **Biota Neotropica**, v.3, n.2, p.1-7, 2003.